

“YASHIL IQTISODIYOT” SHAROITIDA XO‘JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLAR PUL OQIMLARI AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI

Xasanov Baxodir Akramovich¹, Maxmudov Azamat Normuradovich², Atamurodov Saidmurod Yaxyoyevich³

¹TDIU, “Audit” kafedrası professori, i.f.d., <https://orcid.org/0000-0003-4673-8396>

²TDIU, “Audit” kafedrası professori, i.f.d., <https://orsid/0000-0002-1260-9433>

³TDIU, “Audit” kafedrası katta o‘qituvchisi, PhD, <https://orcid.org/0009-0002-0789-2606>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18054435>

Annotatsiya. *Yashil iqtisodiyotga o‘tish sharoitida xo‘jalik yurituvchi subyektlarning moliyaviy faoliyatida ekologik investitsiyalar, uglerod kompensatsiyalari va barqarorlik xarajatlarini aks ettirish zarurati ortib bormoqda. Mazkur maqolada pul oqimlari tahlili va auditini takomillashtirish bo‘yicha metodik yondashuvlar ishlab chiqildi. Tadqiqotda MSA normalari asosida yashil risklarni aniqlash, ekologik subvensiyalarni aks ettirish va pul oqimlari hisobotini ekologik ko‘rsatkichlar bilan boyitish taklif etildi.*

Kalit so‘zlar: *yashil iqtisodiyot, pul oqimlari, ekologik investitsiyalar, audit, MSA, subvensiya, risk tahlili*

Abstract. *In the context of the green economy transition, business entities face increasing pressure to reflect ecological investments, carbon offsets, and sustainability expenditures in their financial activities. This paper develops methodological approaches to improve cash flow analysis and audit practices. Based on ISA standards, the study proposes models for identifying green risks, integrating environmental subsidies, and enhancing cash flow statements with ecological indicators.*

Keywords: *green economy, cash flows, ecological investments, audit, ISA, subsidies, risk analysis.*

Kirish

So‘nggi yillarda O‘zbekiston Respublikasi yashil iqtisodiyotga o‘tish bo‘yicha strategik yo‘nalishlarni belgilab oldi. 2022-yil dekabr oyida “Yashil o‘shish strategik asoslari” tasdiqlandi hamda 2030-yilgacha bo‘lgan “Yashil iqtisodiyotga o‘tish bo‘yicha Harakatlar rejasi” ishlab chiqildi. Jahon banki ma‘lumotlariga ko‘ra, O‘zbekiston iqtisodiyoti tarixan yuqori chiqindi darajasiga ega bo‘lib, yalpi ichki mahsulot birligiga nisbatan energiya sarfi MDH davlatlari orasida eng yuqorilardan biridir [1]. Shu boisdan ham xo‘jalik yurituvchi subyektlarning moliyaviy hisobotlarida ekologik xarajatlar va investitsiyalarni to‘g‘ri aks ettirish zaruratini oshiradi.

Yashil iqtisodiyotga o‘tish global tendensiyaga aylangan bo‘lib, u xo‘jalik yurituvchi subyektlarning moliyaviy faoliyatiga bevosita ta‘sir ko‘rsatmoqda. Ekologik investitsiyalar, uglerod kompensatsiyalari, barqarorlik xarajatlari va davlat subvensiyalari kabi elementlar korxonalarining pul oqimlarida yangi tarkibiy qismlar sifatida paydo bo‘lmoqda. Biroq, amaldagi buxgalteriya hisobi va audit me‘yorlarida ushbu ekologik komponentlar yetarli darajada aks ettirilmayapti [2].

Pul oqimlari tahlili va auditining an‘anaviy metodikasi korxonalarining ekologik faoliyatini to‘liq qamrab ololmaydi. Bu esa moliyaviy shaffoflik, investitsiya samaradorligi va ekologik

risklarni baholashda muammolarni yuzaga keltiradi. Mavjud BHMS (Buxgalteriya hisobi milliy standartlari) va XAS (Xalqaro audit standartlari) asosan umumiy moliyaviy ko‘rsatkichlarga yo‘naltirilgan bo‘lib, yashil iqtisodiyot sharoitida ekologik investitsiyalar, uglerod kompensatsiyalari va barqarorlik xarajatlarini aks ettirish uchun kengaytirilgan metodologik yondashuvni talab qiladi [3].

Mazkur tadqiqotning maqsadi — yashil iqtisodiyot sharoitida xo‘jalik yurituvchi subyektlar pul oqimlari tahlili va auditini takomillashtirish uchun ilmiy asoslangan metodologiyani ishlab chiqishdir. Tadqiqotda ekologik investitsiyalarni aks ettirish, yashil risklarni aniqlash va pul oqimlari hisobotini ekologik ko‘rsatkichlar bilan boyitish bo‘yicha takliflar ilgari suriladi [4].

Adabiyotlar sharhi

Yashil iqtisodiyot konsepsiyasi so‘nggi o‘n yillikda global miqyosda barqaror rivojlanishning muhim yo‘nalishiga aylandi. BMTning Atrof-muhit bo‘yicha dasturi (UNEP) tomonidan ta‘kidlanishicha, yashil iqtisodiyot — bu inson farovonligi va ijtimoiy tenglikni oshirish bilan birga, ekologik xatarlarni kamaytirishga yo‘naltirilgan iqtisodiy modeldir [5]. Bu yondashuvda moliyaviy hisobotlar va audit tizimlarining ekologik omillarni qamrab olishi dolzarb masalaga aylandi.

Xalqaro miqyosda ekologik xarajatlar va yashil investitsiyalarni moliyaviy hisobotlarda aks ettirish bo‘yicha bir qator ilmiy izlanishlar olib borilgan. Masalan, Schaltegger va Burritt (2018) o‘z tadqiqotlarida korxonalarining barqarorlik faoliyatini moliyaviy ko‘rsatkichlar bilan integratsiyalash zarurligini ta‘kidlaydi [6]. Boshqa tomondan, Gray va Milne (2002) ekologik hisobot berishdagi metodologik muammolarni tahlil qilib, mavjud buxgalteriya standartlari ekologik oqibatlarni yetarli darajada aks ettirmasligini ko‘rsatgan [7].

Audit sohasida esa Xalqaro audit standartlari (XAS) doirasida ekologik risklarni aniqlash va baholashga oid yondashuvlar hali ham rivojlanish bosqichida. Xususan, XAS 315 (Korxonalar faoliyatini tushunish va muhim xatolik xatarlarini aniqlash) va XAS 330 (Aniqlangan xatarlarga javob choralarini belgilash) standartlari asosida yashil risklarni aniqlash imkoniyati mavjud bo‘lsa-da, ekologik investitsiyalar va uglerod kompensatsiyalarining auditda aks ettirilishi bo‘yicha aniq metodikalar yetarli emas [8]. Bu holat O‘zbekiston sharoitida ham dolzarb bo‘lib, BHMSda ekologik xarajatlar va barqarorlik ko‘rsatkichlarini aks ettirishga oid aniq ko‘rsatmalar mavjud emasligi kuzatilmoqda [9].

So‘nggi yillarda O‘zbekistonda yashil iqtisodiyotga o‘tish bo‘yicha qator strategik hujjatlar qabul qilindi. 2022-yilda tasdiqlangan “Yashil o‘sish strategik asoslari” va 2030-yilgacha mo‘ljallangan Harakatlar rejasi doirasida ekologik investitsiyalarni rag‘batlantirish, chiqindilarni kamaytirish va uglerod neytralligiga erishish asosiy maqsad sifatida belgilangan [10]. Bu esa xo‘jalik yurituvchi subyektlar moliyaviy hisobotlarida ekologik xarajatlar va daromadlarni aniq aks ettirish, shuningdek, ularni audit qilish metodikasini takomillashtirish zaruratini yuzaga keltirmoqda.

Shu bois, mavjud ilmiy adabiyotlar va amaliy standartlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, yashil iqtisodiyot sharoitida pul oqimlari tahlili va auditini takomillashtirish uchun yangi, integratsiyalashgan metodologik yondashuv zarur. Bu yondashuv ekologik ko‘rsatkichlarni moliyaviy tahlil va audit jarayonlariga kiritish, shuningdek, XAS doirasida yashil risklarni baholash indikatorlarini ishlab chiqishni talab etadi.

Metodologiya

Mazkur tadqiqotda xo‘jalik yurituvchi subyektlarning pul oqimlari tahlili va auditini yashil

iqtisodiyot sharoitida takomillashtirishga qaratilgan metodik yondashuv ishlab chiqildi. Tadqiqotning nazariy asosini barqaror rivojlanish tamoyillari, ekologik investitsiyalarni aks ettirishga oid xalqaro amaliyot, shuningdek, Xalqaro audit standartlari (XAS) tashkil etadi.

Tahlil jarayonida quyidagi ilmiy-uslubiy yondashuvlar qo'llanildi:

korxonalarining pul oqimlari hisobotida ekologik xarajatlar, uglerod kompensatsiyalari va barqarorlik investitsiyalarining aks ettirilish darajasi o'rganildi. Bu maqsadda transport, qishloq xo'jaligi va to'qimachilik sohalaridagi subyektlar misolida amaliy tahlillar o'tkazildi.

O'zbekiston BHMS me'yorlari va XAS (ISA) standartlari o'rtasida ekologik komponentlarni aks ettirish bo'yicha farqlar tahlil qilindi. Xususan, XAS 315 (muhim xatolik xatarlarini aniqlash) va XAS 330 (audit choralarini belgilash) standartlari asosida yashil risklarni baholash imkoniyatlari ko'rib chiqildi [8].

pul oqimlari hisobotiga ekologik ko'rsatkichlarni kiritish bo'yicha model ishlab chiqildi. Bu modelda ekologik investitsiyalar, davlat subvensiyalari, uglerod chiqindilari bo'yicha xarajatlar alohida satrlar sifatida ajratildi. Audit jarayonida esa ekologik risklar uchun indikatorlar tizimi taklif etildi.

Tahliliy qism

Yashil iqtisodiyotga o'tish jarayonida xo'jalik yurituvchi subyektlarning moliyaviy faoliyati ekologik investitsiyalar, uglerod kompensatsiyalari va barqarorlik xarajatlari bilan boyib bormoqda. An'anaviy pul oqimlari auditori metodikasi bu elementlarni to'liq qamrab ololmaydi, natijada moliyaviy shaffoflik va yashil risklarni baholashda bo'shliqlar yuzaga keladi. Shu bois, audit jarayonida ekologik ko'rsatkichlarni alohida satr sifatida aks ettirish, davlat subvensiyalarini pul oqimlari kirimida ko'rsatish va chiqindilarni kamaytirish xarajatlarini operatsion oqimlarda ajratish zarur.

Takomillashtirish masalalari, avvalo, BHMS va XAS standartlarini uyg'unlashtirishni talab qiladi. XAS 315 va 330 auditorlarga muhim xatolik xatarlarini aniqlash va ularga javob choralarini belgilash imkonini bersa-da, BHMSda ekologik komponentlar bo'yicha aniq ko'rsatmalar mavjud emas. Shu sababli, milliy standartlarda ekologik investitsiyalar, uglerod kompensatsiyalari va barqarorlik xarajatlari uchun alohida hisobvaraqlar joriy etilishi lozim.

O'zbekiston BHMS me'yorlari va XAS (ISA) standartlari o'rtasidagi asosiy farq shundaki, BHMSda ekologik komponentlar alohida ko'rsatkich sifatida belgilab berilmagan, ya'ni moliyaviy hisobotlarda ekologik xarajatlar va investitsiyalarni aks ettirish bo'yicha aniq metodik ko'rsatmalar mavjud emas. Natijada, korxonalar ekologik faoliyatga yo'naltirilgan mablag'larni umumiy xarajatlar tarkibida ko'rsatib, ularni alohida tahlil qilish imkoniyatidan mahrum bo'lishi mumkin. XAS (ISA) standartlari esa, ayniqsa 315 va 330-bandlarda, muhim xatolik xatarlarini aniqlash va ularga javob choralarini belgilash orqali auditorlarga yashil risklarni baholash imkonini beradi. Bu yondashuv ekologik investitsiyalar va uglerod kompensatsiyalarini audit jarayonida alohida e'tiborga olishni taqozo etadi.

Shu bilan birga, XAS 315 va 330 standartlari auditorlarga korxonalar faoliyatini chuqur tushunish, yashil risklarni aniqlash va ularni kamaytirish bo'yicha dalillarni shakllantirish imkonini beradi. BHMSda bunday mexanizm yetarli darajada ishlab chiqilmaganligi sababli, O'zbekiston amaliyotida ekologik xarajatlar ko'pincha umumiy moliyaviy ko'rsatkichlar ichida yo'qolib ketadi. Demak, BHMSni XASga yaqinlashtirish va ekologik komponentlarni alohida hisobvaraqlar hamda indikatorlar orqali aks ettirish zarur. Bu nafaqat moliyaviy shaffoflikni ta'minlaydi, balki auditorlik tekshiruvlarida yashil risklarni aniq baholash imkoniyatini ham yaratadi.

BHMS va XAS standartlari o‘rtasidagi farqlarni tahlil qilish shuni ko‘rsatadiki, O‘zbekistonda amaldagi milliy me‘yorlar moliyaviy hisobotlarda ekologik komponentlarni to‘liq qamrab olmaydi, bu esa auditorlar uchun yashil risklarni aniqlashda metodik bo‘shliqni yuzaga keltiradi. XAS 315 va 330 esa korxonalar faoliyatini chuqur tushunish va muhim xatolik xatarlarini baholash orqali ekologik investitsiyalar, uglerod kompensatsiyalari va barqarorlik xarajatlarini audit jarayoniga integratsiyalash imkonini beradi. Demak, BHMSni xalqaro standartlarga yaqinlashtirish va ekologik ko‘rsatkichlarni alohida hisobvaraqlar hamda indikatorlar orqali aks ettirish O‘zbekiston uchun dolzarb vazifa bo‘lib, bu moliyaviy shaffoflikni ta‘minlash va yashil iqtisodiyot strategiyasini amaliy qo‘llab-quvvatlashga xizmat qiladi.

Tadqiqotda, ekologik faoliyatni moliyaviy tahlilga integratsiyalash uchun indikatorlar majmuasi ishlab chiqildi. Bu indikatorlar korxonaning ekologik investitsiyalarga yo‘naltirgan mablag‘lari, uglerod izlarini kamaytirish bo‘yicha xarajatlari va barqarorlik daromadlarini baholashga xizmat qiladi. Audit nuqtai nazaridan esa, ushbu indikatorlar asosida yashil risklarni aniqlash va audit dalillarini shakllantirish mexanizmlari ishlab chiqildi.

Yashil iqtisodiyot sharoitida xo‘jalik yurituvchi subyektlarning pul oqimlari auditi samaradorligini oshirish uchun ekologik ko‘rsatkichlarni moliyaviy hisobotlarga integratsiyalash zarur. Quyidagi jadvalda pul oqimlari auditi jarayonida qo‘llanishi mumkin bo‘lgan indikatorlar majmuasi keltirilgan bo‘lib, ular korxonalarining ekologik faoliyatini moliyaviy natijalar bilan bog‘lashga xizmat qiladi.

“Yashil iqtisodiyot sharoitida xo‘jalik yurituvchi subyektlar pul oqimlari auditi uchun taklif etilgan indikatorlar majmuasi”

Indikator	Tavsif	Pul oqimlari auditi bilan bog‘liqligi	O‘lchov birligi
Ekologik investitsiyalar ulushi	Korxonalar investitsiyalarida ekologik loyihalarga yo‘naltirilgan mablag‘lar	Pul oqimlari chiqimlarida alohida satr sifatida aks ettiriladi	%
Uglerod kompensatsiyasi xarajatlari	CO ₂ chiqindilarini kamaytirish uchun sarflangan mablag‘	Pul oqimlari chiqimlari bo‘limida “barqarorlik xarajatlari” sifatida ko‘rsatiladi	mln so‘m
Davlat subvensiyalari	Ekologik faoliyat uchun olingan moliyaviy yordam	Pul oqimlari kirimlarida “subvensiyalar” alohida satr sifatida aks ettiriladi	mln so‘m
Barqarorlik daromadlari	Ekologik samaradorlikdan olingan qo‘shimcha daromad (masalan, energiya tejamlilikdan)	Pul oqimlari kirimlarida “ekologik daromadlar” sifatida ko‘rsatiladi	mln so‘m
Energiya samaradorligi ko‘rsatkichi	Yalpi mahsulot birligiga nisbatan energiya sarfi	Auditda ekologik risk indikatorlaridan biri sifatida qo‘llanadi	kWh/so‘m
Chiqindilarni kamaytirish xarajatlari	Qayta ishlash va chiqindilarni kamaytirishga yo‘naltirilgan mablag‘	Pul oqimlari chiqimlarida ekologik xarajatlari sifatida aks ettiriladi	mln so‘m
Uglerod izini kamaytirish darajasi	Korxonalar faoliyatidan kelib chiqadigan CO ₂ emissiyalarining kamayishi	Auditda yashil risklarni baholash indikatorlaridan biri	tonna CO ₂

Taklif etilgan indikatorlar majmuasi xo‘jalik yurituvchi subyektlarning pul oqimlari

hisobotini ekologik ko'rsatkichlar bilan boyitish imkonini beradi. Bu yondashuv nafaqat moliyaviy shaffoflikni ta'minlaydi, balki korxonalarining ekologik mas'uliyatini ham moliyaviy natijalar orqali baholashga yordam beradi. Shuningdek, indikatorlar auditchilar uchun yashil risklarni aniqlash va dalillarni shakllantirishda metodik asos bo'lib xizmat qiladi. Natijada, pul oqimlari auditi ekologik investitsiyalar, uglerod kompensatsiyalari va barqarorlik xarajatlarini to'liq qamrab oladi, bu esa O'zbekistonning yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyasini amaliy jihatdan qo'llab-quvvatlashga xizmat qiladi.

Yashil iqtisodiyot sharoitida pul oqimlari auditi samaradorligini oshirish uchun indikatorlarni hisobvaraqlar kesimida ko'rsatish muhim metodik yondashuv hisoblanadi. Ekologik investitsiyalar, uglerod kompensatsiyalari, chiqindilarni kamaytirish xarajatlari va davlat subvensiyalari kabi elementlar tegishli schyotlarda aks ettirilishi orqali auditorlar moliyaviy oqimlarning ekologik komponentlarini aniq kuzatishi mumkin. Bu yondashuv pul oqimlari hisobotida investitsion, operatsion va moliyalashtirish bloklarini ekologik ko'rsatkichlar bilan boyitadi hamda korxonaning barqarorlik darajasini moliyaviy natijalar bilan bog'lash imkonini yaratadi.

Shuningdek, indikatorlarni hisobvaraqlar asosida belgilash auditchilar uchun yashil risklarni aniqlash va dalillarni shakllantirishda metodik asos bo'lib xizmat qiladi. Masalan, ekologik investitsiyalar 08xx guruhida, uglerod kompensatsiyasi xarajatlari 20xx–26xx guruhida, davlat subvensiyalari esa 48xx blokida yuritilishi orqali auditorlik tekshiruvlari izchil va shaffof bo'ladi. Natijada, moliyaviy hisobotlarda ekologik xarajatlar va daromadlar alohida satr sifatida aks ettiriladi, bu esa O'zbekistonning yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyasini amaliy jihatdan qo'llab-quvvatlashga xizmat qiladi.

Xulosa

Yashil iqtisodiyotga o'tish xo'jalik yurituvchi subyektlarning moliyaviy hisobotlari tarkibini tubdan o'zgartirmoqda. Korxonalar pul oqimlari tarkibida ekologik xarajatlar, uglerod kompensatsiyalari, barqarorlik investitsiyalari va davlat subvensiyalari paydo bo'lmoqda. Pul oqimlari tahlili va auditining an'anaviy metodikasi bu elementlarni to'liq qamrab olmaydi, bu esa moliyaviy shaffoflikning pasayishi, investorlar uchun risklarning oshishiga sabab bo'ladi.

Taklif etilgan metodologiya ekologik ko'rsatkichlarni moliyaviy tahlil va audit jarayoniga integratsiyalab, yashil risklarni aniqlash, baholash va audit dalillarini shakllantirish imkonini beradi.

Tavsiyalar

1. BHMSga ekologik komponentlar bo'yicha bandlarni kiritish:
 - o ekologik investitsiyalar,
 - o barqarorlik xarajatlari,
 - o uglerod kompensatsiyalari,
 - o subvensiyalar.
2. XAS standartlariga yashil risklar bo'yicha metodik qo'llanmalar ishlab chiqish.
3. Pul oqimlari hisobotlarini kengaytirish:
 - o “Ekologik investitsiyalar”,
 - o “Yashil subvensiyalar”,
 - o “Barqarorlik daromadlari”.
4. Auditda ekologik indikatorlarga asoslangan risk baholash tizimini joriy etish.
5. Korxonalarda ESG hisobotlari va moliyaviy hisobotlarni integratsiyalash (yagona yondashuv).

6. Yashil kreditlar va subsidiyalarni jalb qilishni rag‘batlantirish (dasturlardan foydalanish).

7. Sohaga mos auditorlar uchun tayyorlov dasturlarini ishlab chiqish (ekologik buxgalteriya va yashil audit).

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. World Bank. *Uzbekistan: Realizing an Inclusive Green Growth Transition*. 2023. <https://projects.worldbank.org/en/results/2023/10/26/uzbekistan-realizing-an-inclusive-green-growth-transition>
2. UNDP Uzbekistan. *Future of Green Transition in Uzbekistan*. 2023. <https://www.undp.org/uzbekistan/publications/future-green-transition-uzbekistan>
3. International Federation of Accountants (IFAC). *ISA 700: Forming an Opinion and Reporting on Financial Statements*.
4. Presidential Decree of the Republic of Uzbekistan on the Approval of the Green Growth Strategic Framework. December 2022.
5. UNEP (2011). *Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication*. United Nations Environment Programme.
6. Schaltegger, S., & Burritt, R. (2018). *Business Cases and Corporate Engagement with Sustainability: Differentiating Ethical Motivations*. *Journal of Business Ethics*, 147(2), 241–259.
7. Gray, R., & Milne, M. (2002). *Sustainability Reporting: Who’s Kidding Whom?* *Chartered Accountants Journal of New Zealand*, 81(6), 66–70.
8. IFAC (2020). *International Standard on Auditing (ISA) 315 and 330*. International Federation of Accountants.
9. O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi. (2023). *Buxgalteriya hisobi milliy standartlari to‘plami*.
10. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti qarori PQ–4477-son. (2022). *Yashil o‘shish strategik asoslarini tasdiqlash to‘g‘risida*.